

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРАНСАФГАНСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА, СОЕДИНЯЮЩЕГО УЗБЕКИСТАН С ПАКИСТАНОМ

Аъзамхужаев Умидхон Шавкат угли,
Самостоятельный соискатель Университета
мировой экономики и дипломатии
E-mail: umid.uzbek@gmail.com

Аннотация: В статье исследуются вопросы международно-правового регулирования железнодорожного сообщения в рамках создания международного транспортного коридора, соединяющего Узбекистан, Пакистан и Афганистан (трансафганский транспортный коридор). Изучены вопросы регулирования железнодорожной сфере странами в контексте международного права, рассмотрены многосторонние и двусторонние международные договора, заключенные государствами в данной сфере. Также в данной работе были предприняты попытки определения международно-правовых вопросов, стоящих на пути реализации работ по созданию железнодорожного коридора. Сделан вывод о том, что государствам-участникам коридора целесообразно разработать трехсторонний международный договор, устанавливающий правовой режим самого коридора, а также им следует прийти к консенсусу касательно использования правовых систем в железнодорожном сообщении, на двустороннем уровне пересмотреть соглашения в области железнодорожного сообщения. Целью данной статьи является исследование становления, развития и перспектив договорно-правовой базы рассматриваемого коридора.

Ключевые слова: международный транспортный коридор, международное транспортное право, публично-правовые отношения, правовые системы в международном железнодорожном сообщении, СМГС, КОТИФ/ЦИМ.

Как известно, международные экономические интеграционные процессы являются одним из самых важных факторов в развитии экономики любой страны. Особую роль в этих процессах играют международные транспортные коридоры (МТК), которые призваны обеспечивать регулярные (линейные) международные перевозки и транзит грузов, а также пассажиров, на территории двух и более государств [1], что требует подробного нормативно-правового регулирования международно-правовых отношений между государствами-участниками МТК.

С первых дней приобретения независимости и по сей день Узбекистан ищет новые пути расширения экономических отношений со странами Центральной, Южной и Передней Азии, уделяя особое внимание открытию новых транспортных коридоров для выхода через Афганистан на морские порты Ирана и Пакистана.

Одним из приоритетных направлений внешних отношений Нового Узбекистана во главе с Президентом Шавкатом Мирзиёевым, является создание новых МТК с выходом на морские порты. Согласно пункту 92 Стратегии «Узбекистан — 2030», утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан от 11 сентября 2023 года № УП-158, развитие взаимовыгодных связей с традиционными партнерами, расширение географии международного сотрудничества, присоединение к глобальным цепочкам производства и поставки является приоритетной задачей. В частности, поставлена задача дальнейшего расширения имеющихся связей со странами регионов Южной Азии, Ближнего и Среднего Востока, Африки, налаживание взаимовыгодного сотрудничества в новых и перспективных направлениях, формирование транспортно-логистических коридоров, соединяющих регионы и создающих возможность для выхода Узбекистана на мировой рынок [2].

Одним из возможных вариантов является трансафганский коридор с выходом на морские порты Южной Азии. Афганистан является страной

Южной Азии, которая граничит со многими странами Центральной Азии такими как Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан и вместе с тем, Афганистан граничит с Пакистаном на юге, который имеет морские порты, обеспечивающие доступ к Аравийскому морю и Индийскому океану.

Двигаясь в ключе регионального сотрудничества и продвигая планы по выстраиванию транспортных коридоров в сторону морских портов, Узбекистан достиг соглашения о выходе к пакистанским портам через Афганистан. По итогам прошедших 2 февраля 2021 года в Ташкенте узбекско-афганско-пакистанских переговоров высокого уровня принят совместный первый план действий («дорожная карта») по строительству железной дороги «Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар». 18 июля 2023 года Узбекистан, Афганистан и Пакистан подписали совместный протокол о строительстве Трансафганской железнодорожной магистрали по территории Афганистана [3].

Нестабильная ситуация в Афганистане не дает широко и полноценно использовать автодорожные пути, в связи с чем Узбекистан, Пакистан и Афганистан видят будущее МТК в первую очередь в железной дороге. В ходе визита в Исламабад 3-4 марта 2022 года Президент Узбекистана Ш.М.Мирзиёев подчеркнул: «Железная дорога «Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар» - это наше общее будущее. Когда строительство этого пути будет завершено, мы создадим самый близкий, дешевый и безопасный коридор, соединяющий Пакистан с Центральной Азией, а Узбекистан - с портами Карачи, Гвадар и Касим» [4].

Становится очевидным, что трансафганский транспортный коридор связывающий Центральную и Южную Азию, проходящий через Узбекистан, Афганистан и Пакистан будет имеет железнодорожный путь и грузопоток будет проходить посредством железнодорожного транспорта. В этой связи целесообразным считаем рассмотреть правовое регулирование

железнодорожного сообщения в этих государствах, в том числе международно-правовое.

В Узбекистане первоначально железные дороги были развиты Российской Империей, а затем бывшим Советским Союзом. Первая в Центральной Азии железная дорога, известная как Среднеазиатская железная дорога, была завершена в 1888 году. Она простиралась от Каспийского моря - порта Красноводск (Туркменбаши) в Ташкент через Бухару и Самарканд [5]. На протяжении всего своего развития железная дорога имела северо-западную ориентацию, и обеспечивала первое прямое железнодорожное сообщение из Центральной Азии в Россию. Когда бывший Советский Союз распался в 1991 году, Узбекистан создал «O‘zbekiston Temir Yo‘llari» (УТЙ) для управления, эксплуатации, и поддерживать железнодорожную сеть страны [6]. На сегодняшний день Узбекистан имеет налаженное железнодорожное сообщение со всеми соседями.

Сфера главным образом регулируется Законом Республики Узбекистан «О железнодорожном транспорте» от 1999 года, а также множеством подзаконных актов, и международными соглашениями при осуществлении межгосударственных и международных сообщениях железнодорожным транспортом. Узбекистан имеет большое количество двухсторонних договоров в области международного железнодорожного сообщения.

На международном уровне Узбекистан имеет достаточно прочную нормативно-правовую базу для регулирования международных сообщений железнодорожным транспортом. В первую очередь стоит отметить сотрудничество в рамках Содружества Независимых Государств, так как до распада СССР железнодорожная сеть Узбекистана являлась часть большой сети железных дорог СССР. В 1992 году в г. Минске главами правительств СНГ было подписано Соглашение о координационных органах железнодорожного транспорта Содружества Независимых Государств. Оно

было создано с целью развития и совершенствования межгосударственного железнодорожного транспорта в рамках СНГ. Соглашение определяет основные принципы и механизмы сотрудничества в области железнодорожного транспорта между государствами-членами СНГ. Оно также формирует институциональную рамку для разработки и реализации совместных проектов, стандартов, правил и процедур [7].

Кроме того, Узбекистан является участником Соглашения о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС). Данное Соглашение является одним из основных правовых документов, регулирующих международные железнодорожные грузовые перевозки для государств, которые подписали и ратифицировали это соглашение. Все страны бывшего СССР являются участниками данного соглашения, что существенно облегчает правовое регулирование международных перевозок по железнодорожному транспорту.

Целью СМГС является облегчение и ускорение грузовых перевозок, установление стандартов и общих правил для всех участников железнодорожного грузового сообщения. Оно предоставляет руководство по международным перевозкам грузов, включая правила оформления грузовых документов, условия провоза, ответственность перевозчика и другие вопросы, связанные с грузовыми перевозками по железной дороге [8].

Узбекистан также является членом Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД). Организация является важным аспектом развития и эффективного функционирования железнодорожного транспорта. Она направлена на обеспечение взаимодействия между различными железнодорожными системами, координацию действий и установление общих стандартов и правил в области железнодорожных перевозок.

Пакистан также имеет богатую историю железных дорог, которая началась в середине XIX века, во время британского колониального периода.

Большая часть железнодорожной сети Пакистана была создана, когда она была частью колониальной Индии под Британским правлением. Первая железнодорожная линия между портом Карачи и городом Котри была открыта в 1861 году. В течение следующих 50 лет были построены дополнительные линии, чтобы продлить железную дорогу в северо-восточном направлении через Навабшах, Рохри и Бахавалпут до крупных городов Лахора, Исламабада и Пешавара [9].

Пакистан имеет лишь ограниченное железнодорожное сообщение с соседними странами, с Индией, и сообщение с Ираном. В случае с Ираном, торговля с Пакистаном находится на низком уровне, а трансграничные железнодорожные перевозки осуществляются нечасто. Железнодорожные перевозки в Индию и обратно были ограничены из-за продолжающейся политической напряженности. Пакистан не имеет железнодорожного сообщения с двумя другими соседями, Афганистаном и Китаем [10].

Правовое регулирование железных дорог Пакистана имеет давнюю историю. Сфера главным образом регулируется Законом о железных дорогах (The railways act, 1890) [11] принятым в далеком 1890 году. Стоит отметить, что данный закон в правовом регулировании железных дорог имеет отношение для Индии и Бангладеш в равной степени, так как первая железная дорога как отмечалось выше была проложена в период британского правления, когда все эти страны составляли Британскую Индию. В данный закон не однократно вносились изменения с учетом политических и геологических изменений. Отрасль регулируется Министерством железных дорог Пакистана.

Пакистан, в отличии от Узбекистана, не имеет многочисленных двухсторонних соглашений в области железнодорожных сообщений. В целом они в большей степени заключены с Индией касательно использования некогда единой и целой железнодорожной сети. Примером можно привести

Соглашение между правительством Пакистана и правительством Индии о возобновлении железнодорожного сообщения от 1955 года, Соглашение между правительством Исламской Республики Пакистан и правительством Индии о железнодорожном сообщении 1976 [12]. Имеется соглашение с Узбекистаном от 2022 года, которое еще не вступило в силу.

На международном уровне Пакистан является участником Конвенции о международных перевозках по железной дороге от 1980 года (КОТИФ). Данная конвенция эволюционирует с конца 19 века и берет свое начало с Бернской конвенции 1890 года [13]. Главные принципы и нормы Конвенции включают единые правила для международных перевозок по железной дороге: Конвенция устанавливает единые правила и стандарты для международных перевозок грузов и пассажиров на железной дороге. Это включает условия перевозки, ответственность перевозчика, претензии и возмещение ущерба.

В соответствии с КОТИФ, для международных перевозок грузов по железной дороге применяется Унифицированного железнодорожного правила. Это документ, содержащий правила и принципы, регулирующие оформление и проведение грузовых перевозок, включая документы, ответственность, аварийные случаи, оплату и сроки доставки.

Среди регионального сотрудничества стоит отметить, что Пакистан является участником Рамочного соглашения ОЭС по транзитным перевозкам, 1998 [14] (ОЭС – Организация экономического сотрудничества). Данное соглашение направлено на содействие транзитным перевозкам и предоставление необходимых удобств, обеспечение безопасности и избежание ненужных задержек, предотвращение мошенничества/уклонения от налогов и гармонизацию административных аспектов. Документ охватывает транзитные перевозки – автомобильные, железнодорожные, внутренним водным транспортом, мультимодальные и доступ через порты.

Стоит отметить, что Афганистан также является участником данного соглашения, а Узбекистан будучи членом ОЭС – не является.

Кроме того, Пакистан, и Узбекистан являются участниками Межправительственного соглашения о сети Трансазиатских железных дорог от 2006 года [15], разработанного под эгидой Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого Океана (ЭСКАТО). Межправительственное соглашение устанавливает стандарты для железнодорожных магистралей и предусматривает развитие четырех отдельных маршрутов международного значения.

В отличие от своих соседей, Афганистан не имеет истории строительства железных дорог, а также обслуживания трансграничных или транзитных перевозок с использованием железных дорог. Афганистан не имеет институционального или технического опыта в области железнодорожных технологий или регулирования.

В 1960-х и 1980-х годах бывшим Советским союзом были построены два коротких участка железных дорог (со стороны узбекского Термеза и туркменского Серхетабата), пересекающих границу, для перевозки военной техники, использовавшейся советскими войсками во время советско-афганской войны. Обе линии российской широкой колеи (1520 мм) [16].

Железнодорожная сфера регулируется Управлением железных дорог Афганистана (ARA), которое было создано в 2004 году как небольшое подразделение Министерства общественных работ, отвечающее за развитие национальной железнодорожной сети.

Афганистан имеет очень слабую нормативно-правовую базу в сфере регулирования железных дорог и железнодорожного сообщения в целом. Первый закон о железных дорогах в Афганистане был принят в 2019 году [17]. Помимо подтверждения роли и обязанностей ARA, закон предусматривает возможность лицензированным предприятиям/операторам участвовать в

управлении, эксплуатации и техническом обслуживании железных дорог. Отсутствуют подзаконные нормативно-правовые акты регулирующие те или иные аспекты железнодорожного сообщения.

На международном уровне Афганистан является участником как Конвенции о международных перевозках по железной дороге от 1980 года (КОТИФ), так и Соглашения о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС) от 1951. Афганистан является членом ОСЖД и ОТИФ одновременно.

На двухстороннем уровне в области железных дорог Афганистан имеет соглашения с Узбекистаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Ираном:

Соглашение между Узбекистаном и Афганистаном было заключено в 2003 году и регулирует узкий вопрос – создания и использования железной дороги «Термез – Галаба – Хайратон» [18]. Соглашение полностью реализовано;

Правительства Узбекистана и Афганистана в декабре 2017 года подписали соглашение о строительстве железной дороги «Мазари-Шариф — Шиберган — Маймана — Герат». Соглашение не реализовано;

Рамочное соглашение о строительстве железной дороги Атамурат-Имамназар-Акина-Андхой (Афганистан) протяженностью 120 км правительства Туркменистана и Афганистана заключили в мае 2011 года. Было построена только туркменская часть участка железной дороги Атамурат — Имамназар — Акина протяжённостью 85 км до афганской границы;

в 2006 году Иран и Афганистан подписали соглашение о строительстве железной дороги Герат — Хаф. В 2017 году Иран закончил постройку 184 км железной дороги от иранского города Хаф до Герата в Афганистане;

в 2019 г. в Душанбе, правительства Таджикистана и Афганистана подписали соглашение о строительстве железной дороги по маршруту Джалолиддини Балхи – Джайхун – Нижний Пяндж (Таджикистан) – Шерхан Бандар (Афганистан). Данное соглашение не реализовано.

Афганистан также заключил ряд многосторонних соглашений касательно создания транспортных коридоров, предусматривающих железнодорожное сообщение. Примером можно привести Соглашение о создании транзитного и транспортного коридора, заключенного между Афганистаном, Ираном Индией в 2016 году (Чабахарское соглашение), которое предусматривает связать порты на западном побережье Индии с иранским портом Чабахар и охватывает автомобильное и железнодорожное сообщение между Чабахаром и афганской границей [19]. Стоит отметить, что ни одно соглашение не было реализовано в силу геополитических факторов.

Таким образом, как мы можем видеть все три страны имеют национальное и международно-правовое регулирование железнодорожного сообщения, однако при реализации масштабного проекта Узбекистан, Афганистан и Пакистаном должны перейти к консенсусу касательно использования правовых систем в железнодорожном сообщении с учетом мировых правовых исследований по данному вопросу. Хотелось бы напомнить, что на Евразийском континенте существуют два правовых режимов в области железнодорожного сообщения и перевозки грузов по железнодорожному транспорту: правовой режим устанавливаемый КОТИФ, и режим устанавливаемый СМГС. Узбекистан регулирует вопросы в соответствии с СМГС, Пакистан – в соответствии с КОТИФ/ЦИМ, Афганистан – является участником двух конвенций одновременно. В этих правовых режимах закреплены различные нормы организации и осуществления перевозок [20]. Это естественно вызывает некоторые трудности при перевозке грузов границ стран с разными правовыми режимами [21]. К примеру, транспортные накладные, оформленные в одном государстве с один режимом, должны переоформляться с учетом требований другого режима. Вопрос единого железнодорожного права всегда привлекает особое внимание при организации евроазиатских железнодорожных перевозок [22]. Комитет по

внутреннему транспорту Европейской экономической комиссией ООН проделал немалые работы по выработке правовых решений, и даже подготовлен проект Единого железнодорожного права в целях гармонизировать два правовых режимов [23].

Странам необходимо добиться максимальной гармонизации процедур при осуществлении железнодорожного сообщения и перевозок по железнодорожному транспорту в соответствии с международной практикой и международными конвенциями, что позволит обеспечить интернационализацию национальных правовых систем и сближении отдельных отраслей национальных правовых систем государств [24].

Несмотря на заявления руководств Узбекистана, Пакистана и Афганистана о создании МТК и предпринимаемым мерам в этом направлении, на сегодняшний день отсутствует международный договор о создании коридора между указанными государствами, закрепляющий правовой режим самого МТК. Правовой режим МТК представляет собой совокупность правил, вытекающих из международно-правового статуса МТК, которые определяют основополагающие вопросы, связанные с его использованием и функционированием [25]. На наш взгляд, целесообразным является поднятие вопроса по разработке Соглашения о создании международного транспортного коридора, устанавливающего правовой статус и режим самого коридора, с учетом современной международно-правовой практики в области экономической интеграции, транспорта, транзита, таможенных процедур. Узбекистану, Афганистану и Пакистану необходимо заключить трехстороннее соглашение касательно создания и использования коридора для установления правового режима. Прежде всего не стоит забывать, что железная дорога пролегает по территории того или иного государства, где территория выступает в качестве объекта права собственности [26]. Иными

словами, земля принадлежит государству, где действует государственный порядок [27].

Кроме создания дорожно-транспортной инфраструктуры, важным в создании МТК являются международные публичные отношения между государствами, по поводу установления международных сообщений, возможности свободного передвижения грузов по территории государств, использования, соблюдения таможенного режима, финансовых расчетов касательно налогов, сборов и пошлин при международных перевозках т.п. [28].

В целом, следует отметить, что договорно-правовая база узбекско-афганско-пакистанского МТК на данном этапе регулирует международные публичные отношения, отражающие отдельные аспекты торгово-экономической и транспортной деятельности, международные административно-правовые отношения, и международные транспортные частноправовые отношения, которые не существуют изолированно друг от друга, а находятся в взаимосвязи.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что Узбекистан, Пакистан и Афганистан имеют договорно-правовую базу для создания МТК, связывающего Центральную и Южную Азию. На сегодняшний день, характерным для правоотношений трех стран является то, что все соглашения заключены в двустороннем порядке.

Рассматривая нормативно-правовую базу в сфере железнодорожного сообщения каждой страны, мы можем усмотреть некоторые перспективы формирования общей договорно-правовой базы трансафганского транспортного коридора.

Во-первых, Узбекистану, Афганистану и Пакистану необходимо заключить трехстороннее соглашение касательно создания и использования

международного транспортного коридора для установления правового режима.

Во-вторых, пересмотреть с Афганистаном соглашения в области железнодорожного сообщения. Принимая во внимание новые инициативы по созданию железной дороги «Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар», на наш взгляд, своевременным является разработка нового соглашения в области железных дорог, так как действующий регулирует узкий круг вопросов.

В-третьих, Узбекистан, Афганистан и Пакистаном должны перейти к консенсусу касательно использования правовых систем в железнодорожном сообщении с учетом мировых правовых исследований по данному вопросу. Узбекистан регулирует вопросы в соответствии с СМГС, Пакистан – в соответствии с КОТИФ/ЦИМ, Афганистан – является участником двух конвенций одновременно. В этих правовых режимах закреплены различные нормы организации и осуществления перевозок.

В-четвертых, необходимо рассмотреть вопрос присоединения Узбекистана к Рамочному соглашению ОЭС по транзитным перевозкам. Статья 4 Рамочного соглашения устанавливает, что каждая Договаривающаяся Сторона предоставляет другим Договаривающимся Сторонам необходимые возможности для транзита через ее территорию на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением и его приложениями. Как известно транзит является самым главным компонентом международных транспортных коридоров обеспечивающий функционирование самого коридора. Принимая во внимание, что Пакистан и Афганистан уже являются участниками соглашения, присоединение Узбекистана будет способствовать развитию коридора.

Сноски:

1. Семёнов Д.В. Международные транспортные коридоры как институт международного транспортного права // История, теория, практика

российского права. 2013. №9 С. 233. (Semenov D.V. International transport corridors as an institution of international transport law // History, theory, practice of Russian law. 2013. No. 9 P. 233.)

2. Указ Президента Республики Узбекистан от 11 сентября 2023 года № УП-158. Доступно на: <https://lex.uz/ru/docs/6600404> (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated September 11, 2023 No. UP-158)

3. Начался заключительный этап переговоров по Трансафганской железной дороге // <https://www.gazeta.uz/ru/2023/07/18/trans-afghan-railway-project/> – 2023. – 18 июль. (The final stage of negotiations on the Trans-Afghan Railway has begun)

4. О чем договорились президент Узбекистана и премьер-министр Пакистана? // <https://uznews.uz/posts/53950> – 2022. – 4 март. (What did the President of Uzbekistan and the Prime Minister of Pakistan agree on?)

5. Ахмеджанова З.К. К истории строительства железных дорог в Средней Азии (1880-1917 гг.) Т., «Наука», 1965. С.60. (5. Z.K.Akhmedzhanova. On the history of railway construction in Central Asia (1880-1917) Tashkent, “Nauka”, 1965. P.60.)

6. Railway Sector Assessment for Uzbekistan. Report prepared by Central Asia Regional Economic Cooperation (CAREC). 2021. Available at: https://www.carecprogram.org/uploads/2020-CAREC-Railway-Assessment_UZB_4th_2021-5-20_EN.pdf

7. Трубин Е.М. Акты совета по железнодорожному транспорту государств - участников содружества. Статус и проблемы применения в Российской Федерации. Закон и право. 2019, №1. С. 113-121. (Trubin E.M. Acts of the Council on Railway Transport of the member states of the commonwealth. Status and problems of application in the Russian Federation. Law and law. 2019, no. 1. pp. 113-121.)

8. Андреев В.К., Андреев С.В. Перспективы и этапы формирования единого транспортного пространства в ЕАЭС и СНГ. Международное сотрудничество евразийских государств: политика, экономика, право. №2(11), 2017. С. 50-59. (Andreev V.K., Andreev S.V. Prospects and stages of the formation of a single transport space in the EAEU and the CIS. International cooperation of Eurasian states: politics, economics, law. No. 2(11), 2017. pp. 50-59.)
9. Laxman D. Satya. British Imperial Railways in Nineteenth Century South Asia. Economic and Political Weekly. Vol. 43, No. 47 (Nov. 22 - 28, 2008), pp. 69-77.
10. Nadia Tahir. Efficiency analysis of Pakistan railway in comparison with China and India. International Journal of Transport Economics / Rivista internazionale di economia dei trasporti. Vol. 40, No. 1 (MARCH 2013), pp. 71-98.
11. The railways act, 1890. Available at <https://www.railways.gov.pk/SiteImage/Misc/files/railway%20act%201890.pdf>
12. Agreement between the government of Pakistan and the government of India regarding resumption of rail traffic, 1955, Agreement between the government of the Islamic republic of Pakistan and the government of India relating to rail communication, 1976. Agreements available at: <https://www.india.org.pk/pages.php?id=17>
13. Phillimore G. G. International Railway Transport. Journal of the Society of Comparative Legislation, Vol. 5, No. 2 (1904), pp. 287-290.
14. ECO Transit Transport Framework Agreement // available at: https://tadb.unescap.org/AFG/mulat_AFG_AZE_IRN_KAZ_KGZ_PAK_TJK_TKM_TUR_UZB_1998_eng.pdf
15. Intergovernmental Agreement on the Trans-Asian Railway Network, 2006 // Available at: https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-C-5&chapter=11&clang=_en

- 16.** Railway Sector Assessment for Afghanistan. Report prepared by Central Asia Regional Economic Cooperation (CAREC). 2021. Available at: https://www.carecprogram.org/uploads/2020-CAREC-Railway-Assessment_AFG_6th_2021-3-25_WEB.pdf
- 17.** Закон Афганистана о железных дорогах. Текст закона приведен на Дари, одном из официальных языков Афганистана // доступно на <https://ara.gov.af/sites/default/files/2019> (Afghanistan Law on Railways. The text of the law is in Dari, one of the official languages of Afghanistan)
- 18.** Agreement between the Transitional Islamic State of Afghanistan and the Government of the Republic of Uzbekistan on cooperation in railway transport 2003 // Available at: <https://moci.gov.af>
- 19.** Harsh V. Pant. India-Iran Cooperation at Chabahar Port: Choppy Waters. China's Maritime Silk Road: Strategic and Economic Implications for the Indo-Pacific Region. Mar. 1, 2018, pp. 16-19.
- 20.** Колодяжный К.Н. Различия правового регулирования ответственности перевозчика согласно СМГС и ЦИМ: сравнительно-правовой анализ. Юридическая наука. № 6, 2018. С. 24-28. (Kolodyazhny K.N. Differences in the legal regulation of carrier liability under SMGS and CIM: comparative legal analysis. Legal science. No. 6, 2018. pp. 24-28.)
- 21.** Бутакова Н.А. Проблемы унификации международного транспортного права. Управленческое консультирование. №5 (77), 2015. С. 38-44. (Butakova N.A. Problems of unification of international transport law. Management consulting. No. 5 (77), 2015. pp. 38-44.)
- 22.** Колесников В.И. Гармонизация железнодорожного права в контексте позиционирования России на международной арене. Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право, №3(2), 2009. С. 142-144. (Kolesnikov V.I. Harmonization of railway law in the context of Russia's

positioning in the international arena. Contours of global transformations: politics, economics, law, No. 3(2), 2009. pp. 142-144.)

23. Единое железнодорожное право. Комитет по внутреннему транспорту ЕЭК ООН. ECE/TRANS/2015/15. 2015. // доступно на: <https://unece.org/DAM/trans/doc/2015/itc/ECE-TRANS-2015-15r.pdf> (Unified railway law. UNECE Inland Transport Committee.)

24. Теория государства и права / Л.А.Морозова. М. : Эксмо, 2011. – С. 298. (Theory of state and law / L.A. Morozova. M.: Eksmo, 2011. – P. 298.)

25. Каспрук О.С. К вопросу об отдельных аспектах правового регулирования международных транспортных коридоров // Национальный юридически журнал: теория и практика. 2016. №4 С. 209. (Kaspruk O.S. On the issue of certain aspects of legal regulation of international transport corridors // National Legal Journal: theory and practice. 2016. No. 4 P. 209.)

26. Дудыкина И.П. Земля как объект международных договоров о правах государства на иностранной территории. Автореф дисс. на соис. уч. степ. канд. юр. наук. Москва – 2008. (Dudykina I.P. Land as an object of international treaties on the rights of the state on foreign territory. Abstract of dissertation. on sois. uch. step. Ph.D. legal Sci. Moscow – 2008.)

27. Барсегов Ю. Г. Территория в международном праве. М., 1958. С. 41. (Barsegov Yu. G. Territory in international law. M., 1958. P. 41.)

28. Международное частное право : учебное пособие / под общ. ред. Г. В. Петровой. — М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2012. – С. 401. (International private law: textbook / under general. ed. G. V. Petrova. - M.: Publishing house Yurayt; Publishing House Jurayt, 2012. – P. 401.)